

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INNOVATSION FAOL KORXONALAR FAOLIYATINI STATISTIK USULLARDA BAHOLASH MASALALARI

Matsapayev Akmal Qalandarovich

Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245564>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholashning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Shuningdek, innovatsion faollikni baholashning asosiy ko'rsatkichlari, statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullari, shuningdek, innovatsion faol korxonalarining faoliyatini baholashda yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinadi. Maqola O'zbekistonda innovatsion faol korxonalarining faoliyatini statistik baholashni takomillashtirish bo'yicha takliflar beradi.

Kalit so'zlar: Innovatsion faollik, innovatsion faol korxonalar, statistik baholash, ko'rsatkichlar, statistik ma'lumotlar, innovatsion faoliyat, raqobatbardoshlik.

ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Матсапаев Акмал Каландарович

Магистрант Банковско-финансовой академии

Аннотация: Данная статья освещает теоретические и практические аспекты статистической оценки деятельности инновационно активных предприятий в Республике Узбекистан. Также анализируются основные показатели оценки инновационной активности, методы сбора и анализа статистических данных, а также проблемы, возникающие при оценке деятельности инновационно активных предприятий. В статье представлены предложения по совершенствованию статистической оценки деятельности инновационно активных предприятий в Узбекистане.

Ключевые слова: Инновационная активность, инновационно активные предприятия, статистическая оценка, показатели, статистические данные, инновационная деятельность, конкурентоспособность.

ISSUES OF STATISTICAL ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF INNOVATIVELY ACTIVE ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Matsapayev Akmal Qalandarovich

Master student of Academy of Banking and finance

Abstract: This article highlights the theoretical and practical aspects of statistical assessment of the activities of innovatively active enterprises in the Republic of Uzbekistan. It also analyzes the main indicators for assessing innovative activity, methods for collecting and analyzing statistical data, as well as problems that arise in assessing the activities of innovatively active enterprises. The article provides proposals for improving the statistical assessment of the activities of innovatively active enterprises in Uzbekistan.

Keywords: Innovative activity, innovatively active enterprises, statistical assessment, indicators, statistical data, innovative activity, competitiveness.

Dunyoda hozirgi global sharoitda innovatsion omillar barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash borasidagi tajribalar asosida zamonaviy sanoat tarmoqlarining innovatsion faolligi hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish alohida ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion faol korxonalarining o'rni beqiyosdir. Innovatsion faol korxonalar yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni yaratish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Innovatsion faol korxonalarining faoliyatini statistik usullarda baholash ularning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, muammolarni aniqlash va innovatsion siyosatni takomillashtirish uchun muhim sanaladi.

Bugungi kunda jahon mamlakatlarida iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatida sanoat korxonalarini boshqaruvi amaliyotiga innovatsion loyihalarni joriy etish orqali yangi iste'mol qiymatlarini yaratish, sanoat korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, shuningdek, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining global raqobatbardoshligi va innovatsion rivojlanish indeksi ko'rsatkichlarini oshirishga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda[1].

Innovatsion faollikni statistik baholash masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Yevropa Ittifoqi, OECD va boshqa xalqaro tashkilotlar innovatsion faollikni baholash uchun o'z metodologiyalarini ishlab chiqqan. Ushbu metodologiyalarda innovatsion faollikni baholash uchun turli ko'rsatkichlar va statistik usullardan foydalaniladi. O'zbekistonlik olimlar ham innovatsion faollikni baholash, innovatsion siyosatni takomillashtirish va innovatsion rivojlanish masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan. Biroq, O'zbekistonda innovatsion faol korxonalarining faoliyatini statistik baholashning o'ziga xos xususiyatlari va muammolari yetarli darajada o'rganilmagan.

Tadqiqotchi N.Rahimovning "Innovatsion texnologiyalar yordamida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish" nomli ishida O'zbekiston sanoat korxonalarida innovatsion texnologiyalarni joriy qilishning amaliy natijalarini ko'rsatib berdi. Natijalarga ko'ra, innovatsion texnologiyalarni qo'llagan korxonalarda mehnat unumdorligi 18% ga oshgan va mahsulot tannarxi kamaygan. Rahimova o'z ishida davlat tomonidan texnologiyalarni joriy etishga ko'maklashuvchi dasturlarni takomillashtirish zarurligini ta'kidlagan[2].

O'zbekiston sanoat korxonalarida raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonlari mamlakat iqtisodiy barqarorligi va sanoat tarmoqlarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, so'nggi yillarda davlat tomonidan qabul qilingan strategiyalar, texnologik modernizatsiya va xorijiy investitsiyalar ushbu jarayonni jadallashtirishda ijobiy natijalar berayotgan bo'lsa-da, hali to'liq rivojlanish uchun bir qator qiyinchiliklarni bartaraf etish zarur.

O'zbekiston Respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash bilan bog'liq asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- Innovatsion faollikni baholashning yagona metodologiyasining yetishmasligi: O'zbekistonda innovatsion faollikni baholash uchun turli ko'rsatkichlar va usullardan foydalaniladi, bu esa baholash natijalarini qiyoslashni qiyinlashtiradi.

- Statistik ma'lumotlarning to'liqsizligi va ishonchsizligi: Innovatsion faol korxonalarining faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlar yetarli darajada to'liq va ishonchli emas.

- Statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullarining takomillashmaganligi: Statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullari zamonaviy talablarga javob bermaydi.

- Innovatsion faollikni baholashda xalqaro tajribadan foydalanishning cheklanganligi: O'zbekistonda innovatsion faollikni baholashda xalqaro tajribadan yetarli darajada foydalanilmaydi.

O'zbekistonda raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish va global bozorda raqobatbardoshligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va resurslardan tejankor foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda[3].

O'zbekiston Respublikasida innovatsion faol korxonalarining faoliyatini statistik baholashni takomillashtirish uchun quyidagi takliflarni berish mumkin:

- Innovatsion faollikni baholashning yagona metodologiyasini ishlab chiqish va joriy etish.

- Innovatsion faol korxonalarining faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ishni takomillashtirish va ularning ishonchligini oshirish.

- Statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullarini zamonaviy talablarga moslashtirish va ularni avtomatlashtirish.

- Innovatsion faollikni baholashda xalqaro tajribadan kengroq foydalanish va xalqaro standartlarga moslashish.

- Innovatsion faollikni baholash natijalarini innovatsion siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirishda hisobga olish.

O'zbekiston Respublikasida innovatsion faol korxonalarining faoliyatini statistik usullarda baholash ularning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, muammolarni aniqlash va innovatsion siyosatni takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish O'zbekistonda innovatsion faol korxonalarining faoliyatini statistik baholashni takomillashtirishga va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madaminov I. Mamlakatda innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyotning ahamiyati va zarurligi // Academic research in educational sciences. 2023. №5.

2. Asimova F. Sanoat korxonalarida innovasion faoliyatning rivojlanish ko'rsatkichlari // SRT. 2023. №1.
3. Jalolov I. Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish // JMBM. 2024. №6.

INNOVATIVE
ACADEMY